

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA BADIY O‘QISH SAN‘ATI KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.

Salimova Mohigul Rustam qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti talabasi

Egamberdiyeva Nilufar Egamberdi qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti talabasi

Ro‘ziyeva Kamola Baxtiyor qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti talabasi

Annotatsiya: Zamonaviy ta‘lim tizimining asosiy negizi – boshlang‘ich ta‘lim. O‘quvchilarning har tomonlama ijodiy qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish, yosh avlodni jahon standarti talablariga javob berish darajasiga ko‘tarishda badiiy o‘qishning o‘rni benihoya katta.

Kalit so‘zlar: uzluksiz ta‘lim, badiiy o‘qish, ifodali o‘qish, sharhli o‘qish, PIRLS, ijodiy qobiliyat, yosh xususiyatlari, barkamol shaxs.

Annotation: The main basis of the modern educational system is primary education. Readers realization of all-round creative abilities, the world standard of the younger generation the role of artistic reading in raising the level of compliance with the requirements of the state is great.

Keywords: continuing education, artistic reading, expressive reading, review reading, PIRLS, creative abilities, age characteristics, harmonious personality.

Ta‘lim tizimi islohatlarining mazmunan boyishi ijtimoiy jamiyat taraqqiyoti, jumladan milliy istiqloq g‘oyalarining hayotimizga chuqur kirib kelishi bilan bog‘liq. milliy istiqloq g‘oyalarini singdirish uchun sinov va tajribadan o‘tgan o‘qitish usullari, metodlari boyitilib, zarurat bo‘lganda yangilanib amliyotga tatbiq qilinmoqda.

Ifodali va badiiy o‘qishning davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishdan maqsad uzluksiz ta‘lim tizimi vositasida ma‘naviy-axloqiy, har tomonlama yetuk, barkamol shaxsni shakllantirishdan iborat. Shaxsning shaxs sifatida shakllanishi esa boshlang‘ich sinfdan boshlanadi.

“O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta ta‘lim to‘g‘risida”gi Nizomda ta‘kidlanganidek: “Boshlang‘ich ta‘lim o‘qish, yozish, sanash, o‘quv faoliyatining asosiy malaka va ko‘nikmalari, ijodiy fikrlash, o‘zini-o‘zi nazorat qilish uquvi, nutq va xulq-atvor madaniyat kabi bir qancha asoslarning egallab olinishini ta‘minlashga da‘vat etilgan”.

Badiiy o‘qish-adabiy san’atning bir turi bo‘lib, adabiy asar ya’ni nazm, nasr, publitsistika yoki dramatik parchani omma oldida ijro etib, tinglovchilarga asar mohiyatini badiiy ta’sirchan qilib yetkazish. Dastlab badiiy o‘qish og‘zaki ifodali nutq orqali namoyon bo‘lgan. Og‘zaki ifodali nutq azaldan xalqimizning sevimli mashg‘uloti hisoblangan. Ayniqsa, o‘zbek baxshi, ertakchi-yu dostonchilari va qissaxonlari san’atida o‘z aksini topgan. Ular o‘z asarlarini o‘qishda obrazlilikga, mimika va qo‘l harakatlaridan to‘g‘ri foydalanish, mazmunga mos ohang va asar mohiyatini ta’sirchan qilib yetkazib berishga alohida ahamiyat qaratishgan.

Qadimdan Yunoniston, Rim va Fransiyada badihago‘ylik deklamasiyasi ya’ni ifodali o‘qish san’ati keng rivojlangan. Rossiyada badiiy o‘qish ikki turga bo‘lingan:

- 1) o‘z asarlarini mohirlik bilan ijro etish
- 2) professional badiiy o‘qish.

O‘zbek badiiy o‘qish san’ati tarixida Qosimqul Do‘stmurodov, Hamrobibi Umarali qizi, Hasan Xudoyberdi o‘g‘li, Husanboy Rasul o‘g‘li kabi o‘zbek ertakchilari va Ergash Jumanbulbul o‘g‘li, Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li, Po‘lkan shoir, Islom shoir kabi xalq shoirlarining xizmatlari katta. Bunda baxshi, ertakchi va dostonchilar ijro etayotgan asarining tiliga, ifodalarning ixcham, sodda, tushunarli bo‘lishiga, ijro vaqtida ovozning bir tondan ikkinchi tonga o‘tishiga e’tibor qaratishgan.

Qaysi davrni olib qaramaylik, badiiy o‘qish san’ati o‘z jozibasi va insonni barkamol qilib shakllantirishdagi ahamiyati hamda inson kamolotidagi o‘rnini saqlab kelmoqda. So‘zning naqadar ma’noga egaligi, undagi sehr, ta’sir kuchi hamma jamiyatda ham tan olingan. So‘zlarda ifodalanayotgan ma’noni chuqur his qilish, uni anglash va tinglovchiga yetkazib berish hammaga ham nasib qilavermaydi. Ana shu jarayonda insondagi badiiy o‘qish nutqi qay darajada rivojlanganligini anglash mumkin. Shu holatdagina badiiy o‘qishni qanchalik anglaganimiz, o‘zimizga singdirganimiz namoyon bo‘ladi. Badiiy o‘qish so‘zlardagi sehrni anglash va boshqalarga mohirona jonli tasavvur qilish darajasida yetkazib bera olish anchagina mehnat talab qiladigan ijodiy jarayondir.

Badiiy o‘qish shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim tayanchidir. Bugungi taraqqiyot zamonida ta’lim tizimiga pedagogik innovatsion texnologiyalarning dunyo miqiyosida keng joriy qilinishi tufayli o‘quvchilarning har tomonlama ijodiy qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish, yosh avlodni jahon standarti talablariga javob berish darajasiga ko‘tarishda shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim muhim ahamiyat kasb etadi. Birgina boshlang‘ich sinflarda o‘qish savodxonligini monitoring qilish bo‘yicha o‘qish va matnni tushunish sifatini xalqaro o‘rganish Progress in International Reading literacy Study ya’ni PIRLS talablarini amalga oshirish uchun

nafaqat ta'lim tizimi balki o'qituvchi va o'quvchi zimmasiga ham ulkan mas'uliyat yuklaydi.

IEA – ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiya hisoblanadi. Bu assotsiatsiya tomonidan PIRLS dasturi tashkil etilgan. Ushbu dastur asosidagi tadqiqot sinovi har 5 yilda bir marotaba o'tkazishga mo'ljallangan bo'lib, 2021-yildagi tadqiqotda O'zbekistonning boshlang'ich sinf o'quvchilari ham munosib ishtirok etishdi. PIRLS dasturining vazifasi faqat boshlabg'ich sinf o'quvchilarining o'qish fanidan o'zlashtirish darajasini baholash emas, balki dasturga jalb qilingan dunyo mamlakatlari bir-biri bilan ta'lim tizimi jihatlari bo'yicha tajriba almashishdir.

PIRLS talablari bo'yicha o'qish sifatini davriy ravishda o'rganish, monitoring qilishdan ko'zlangan maqsad turli vaqtlarda olingan natijalarni har xil ta'limiy vositalardan foydalangan holda turli namunalar asosida taqqoslash va kerakli xulosalar chiqarishdir.

O'zbekiston ta'lim tizimida o'quvchilarning badiiy nutqini o'stirishdagi dolzarb masalalari:

- Matnni ifodali o'qish;
- Tinglab tushunish;
- Tushunib (ongli) o'qish;
- To'g'ri o'qish;
- Tez o'qish;
- Sharhli o'qish;
- Hissiy o'qish.

Yuqoridagi keltirib o'tilgan masalalar asosida badiiy o'qish mohiyatini quyidagicha izohlash mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy o'qishning ahamiyati o'quvchilarga hissiy ta'sir qilishdir. O'quvchilar asarning asosiy mazmunini tushunibgina qolmay ushbu asar muallifi his etgan tuyg'ularni o'z kechinmalarida aks ettirishlari lozim. Bunda o'quvchilarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqib matnni idrok etish va o'zlashtirish asoslari ham hisobga olinadi. Bundan ko'rinib turibdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilariga ham o'zlarining yosh nuqtai nazari, qiziqishlaridan kelib chiqib mavzular tanlanadi. Masalan, 4-sinf o'qish kitobiga kiritilgan "Bo'ring ta'bib bo'lganligi haqidagi ertak" mavzusini oladigan bo'lsak, mavzu ham undagi voqealar ham har tomonlama o'quvchi yoshi va saviyasiga mos tanlangan. O'qituvchi ertakni o'qib berish jarayonida badiiy o'qish mahoratidan foydalangan holda o'qib bersa, o'quvchi ertak mazmunini tushunishga qiynalmaydi, butun diqqatini mavzuga qaratadi, har bir voqea-hodisani tasavvurida

jonlantiradi va estetik zavq oladi. Badiiy o‘qishda asar qahramonlarining ruhiy holati, kechinmalari to‘la anglab yetilgandagina ta’sirchanlikka erishish mumkin. O‘qishning oliy bosqichi bo‘lgan badiiy o‘qish vositalari orqali o‘quvchi yangi matn mazmunini o‘zlashtiradi.

Badiiy o‘qish vositalariga quyidagilar kiradi:

- ovozi;
- intonatsiya (ohang);
- urg‘u;
- pauza;
- talaffuz;
- temp;
- mimika;
- imo-ishora.

O‘qituvchi yuqoridagi vositalarga tayanib, o‘quvchilarga mavzu mohiyatini ochib berishi darkor. Badiiy o‘qishni shakllantirishda o‘quvchilar berilgan asarni to‘g‘ri, tez, ongli, ifodali o‘qishga o‘rgatilishi muhim.

Boshlang‘ich sinflarda o‘qitiladigan ko‘pgina she‘rlarni tahlil qilib, ifodali o‘qish talab etiladi. Bolalar she‘rni o‘qishni yoqtiradilar biroq, ko‘pgina hollarda o‘quvchilar she‘rning mazmuniga va unda ufurib turgan his-hayajonga e’tibor berishmaydi. O‘qituvchi o‘quvchilarga topshiriq berar ekan avvalo har bir satr oxirida ritmik pauza qilish va shu satr tugallanganida tinish belgi shart emasligi, ovozni pasaytirmaslik zarurligini uqtiradi.

Badiiy o‘qish savodxonligini takomillashtirish bo‘yicha bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilgan. 4-sinf o‘quvchilarini “O‘qish kitobi” darsligi asosida xalqaro PIRLS nazoratiga tayyorlash va boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga ko‘mak sifatida H.Bakiyeva tomonidan “4-sinf o‘qish darslarida adabiy tahlil ko‘nikmalarini shakllantirish” qo‘llanmasi yaratildi. Ammo birgina bu bilan mavjud muammolarga yechim topish qiyin. Hali qilinadigan ishlar talaygina. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari o‘qish metodikasi bo‘yicha aniq dalillangan, ilmiy asoslangan ko‘rsatmalarga muhtoj. Badiiy o‘qish savodxonligini rivojlantirish bo‘yicha o‘qituvchi, o‘quvchi va ota-onalar uchun o‘quv qo‘llanmalari ko‘proq yaratilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

O‘qish darslarida o‘quvchilarning badiiy nutqini rivojlantirish uchun reproduktiv metoddan foydalanish yaxshi samara beradi. O‘qituvchi dastlabki darslarda o‘zi asar matnini qismlarga bo‘ladi, yozuvchi yoki shoirning aytmochi

bo'lgan muhim fikriga o'quvchilar diqqatni jalb qiladi. O'quvchilarga matn mazmunini tushunishga ko'maklashadi. Bularning barchasi o'quvchilar uchun bir ko'rsatma vazifasini o'taydi. Shundan so'ng, o'quvchilar o'qituvchining ko'rsatmalari yordamida yuqorida ko'rsatilgan vazifalarni o'zlari mustaqil ravishda bajaradilar. Bu metoddan tashqari, "Aqliy hujum", "Tarmoqlar", "Guruhlar bilan ishlash" kabi pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish ijobiy natijasini ko'rsatadi. O'quvchilarning badiiy nutqini o'stirish uchun esa nafaqat dars davomida balki sinfdan tashqari mashg'ulotlar (ekskursiya) da ham muntazam ravishda shug'ullanib borish talab etiladi.

Hozirgi adabiy ta'lim o'sib kelayotgan yosh avlodni intellektual salohiyatli, madaniyatli, ma'naviyatli barkamol shaxs sifatida tarbiyalashni talab qilmoqda. Badiiy asarlarni o'qish orqali shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tizimida o'quvchilarning badiiy-estetik tafakkurini shakllantirish, o'zligini anglashga yo'naltirish, vatanga, otanaga muhabbat tuyg'ularini kamol toptirish mumkin.

O'quvchini xalqaro baholash darajasini belgilovchi PIRLSga tayyorlashda o'qish darsi jarayonida darslikda berilgan har bir matn yuzasidan o'quvchi o'zi mustaqil matndan kelib chiqib savollar tuzish vazifasi berilsa, har bir bolaning matnni qay darajada o'zlashtirganligini uning tuzgan savollari orqali bilib olish mumkin. Bu jarayonda o'quvchining berilgan matn yuzasidan erkin mulohaza yuritishi, har bir voqeaga shaxsiy munosabat bildirishi va ijodiy tafakkuri dars davomida rivojlantirilib boriladi.

Badiiy o'qishni o'rgatish jarayonida har bir pedagog avvalo vositalar mohiyatini chuqur anglamog'i, eng muhimi, badiiy matn o'qiyotganda ulardan samarali foydalana bilmog'i zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'lim tizimida talim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 998-sonli qarori.
2. "O'zbekiston Respublikasi umumiy o'rta ta'lim to'g'risida"gi Nizomi 2017-yil 15-mart 140-son.
3. H. Bakiyeva "4-sinf o'qish darslarida adabiy tahlil ko'nikmalarini shakllantirish" O'quv-uslubiy qo'llanma. Toshkent. Nodirabegim 2021.
4. "Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash" metodik qo'llanma. Sharq nashriyoti 2019-yil.